

Humano-animal¹

Tayane Fernandes dos Santos ^{2*}

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí (PPGL/UESPI). Especialista em Linguagens, suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Graduada em Letras - Português pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

 <https://orcid.org/0000-0002-3713-9175>

Recebido em: 07 abr. 2025. **Aprovado** em: 05 ago. 2025.

Como citar esta produção artística:

SANTOS, Tayane Fernandes dos. Humano-animal. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 14, n. 1, e6446, set. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17216914

Será instinto animal? (ou crueldade humana?)

Esqueci...

seres humanos são também animais!

Será que são mesmo irracionais? (quais?)

Olha lá!

Amanhã, nas redes “sociais” que já existem, e...

nas que nem foram criadas ainda, anunciarão

mais uma guerra a estourar...

olhar Infante, Teto no chão, Mães a chorar;

dinheiro, dinheiro, dinheiro...

¹ Esclarece-se que o poema submetido foi participante de um festival literário, selecionado para participar da semifinal, mas não ganhador. Esta produção não chegou a ser publicada, apenas declamada durante as etapas do festival, com declamação disponibilizada em meio eletrônico audiovisual.

^{2*}

e se...?

(pais algozes dos filhos, filhos algozes dos pais,

espinho no olho do outro (e sempre do outro)

o outro espeta o outro, e outro, e outro...)

as pedras tiverem reflexo?

Conservar ou Conversar? Não lembro!

Qual a medida?

Será que...não sei!

Continuará humano-animal?

Que caos...